

TRAUMA CARDÍACO PENETRANTE RESULTANDO EM COMUNICAÇÃO INTERVENTRICULAR

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 128 NOV/23 / 07/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10081837

Matheus Santana Schwaab

INTRODUÇÃO:

O traumatismo cardíaco penetrante é uma das principais causas de morte em pacientes vítimas de violência urbana, constituindo-se um verdadeiro desafio às equipes de trauma devido à elevada mortalidade. Além disso, mesmo sobrevivendo à injúria inicial, o paciente pode apresentar complicações tardias graves.

RELATO DE CASO:

Paciente 28 anos, sexo masculino, admitido no pronto socorro vítima de agressão por ferimento de arma branca em região toráx anterior esquerdo (precordial). Na avaliação primária paciente apresentava-se instável hemodinamicamente, PA 80×40 mmHg, frequência cardíaca 84 bpm, com choque hipovolêmico grau III, na ausculta apresentava murmúrios vesiculares presentes e reduzidos em hemitórax esquerdo, sinais de choque obstrutivo, apresentando E-FAST sugestivo de derrame pericárdico, sendo submetido à toracotomia de emergência. Após a

abertura da cavidade torácica observou a presença de hemopericárdio moderado e hemotórax discreto, foi realizada a abertura do pericárdio e identificado uma lesão puntiforme em ventrículo direito, sendo então realizado a rafia da lesão. Após a cirurgia, paciente foi encaminhado para UTI, onde foi acompanhado seu pós-operatório. No 13º dia de pós-operatório, foi percebido presença de um sopro sistólico em foco mitral 3+/4+ à ausculta cardíaca, sendo suspeitado de outra lesão cardíaca associada, a qual foi confirmada com um ecocardiograma, tratando-se de uma comunicação interventricular de 12 mm de diâmetro, na porção muscular anterior médio apical, conferindo shunt E-D significativo com gradiente VE-VD: 105 mmHg, a qual foi corrigida cirurgicamente, feito o fechamento da CIV com patch de pericárdio bovino. No pós-operatório imediato, paciente apresentou anisocoria, solicitado TC de crânio, onde evidenciou a presença de AVC isquêmico em região frontal e occipital. Paciente apresentou melhora do quadro de AVCi, com pupilas isocóricas e fotorreagentes, teve boa evolução, recebendo alta hospitalar após 20 dias da correção da CIV.

DISCUSSÃO:

A apresentação clínica do trauma cardíaco penetrante depende de vários fatores: tempo da injúria até o atendimento, mecanismo, extensão e localização da lesão, presença de tamponamento cardíaco e outras lesões associadas. As localizações mais comuns de lesões cardíaca são, nesta ordem: ventrículo direito, ventrículo esquerdo, átrio direito e átrio esquerdo. A incidência de CIV após trauma cardíaco penetrante é de 1-5%, sendo de difícil diagnóstico e, muitas vezes, realizado tardiamente. Sua suspeição se dá na maioria das vezes pela persistência da instabilidade hemodinâmica ou através de achado incidental de sopro cardíaco, como no caso descrito, sendo o ecocardiograma uma das ferramentas diagnósticas mais úteis nestes casos. Tem-se postulado algumas hipóteses para o diagnóstico tardio das CIV traumáticas, entre elas o fechamento temporário do defeito por um espasmo muscular ou por coágulos.

CONCLUSÃO:

Apresentamos o caso de um paciente vítima de trauma cardíaco penetrante, que resultou na formação de uma CIV traumática com diagnóstico tardio. Embora não raro, a CIV traumática é incomum e seu diagnóstico pode não ser realizado durante o atendimento inicial.

REFERÊNCIAS

1. Kang N, Hsee L, Rizoli S, Alison P. Penetrating cardiac injury: overcoming the limits set by nature. *Injury*. 2009 Sep;40(9):919-27.
2. O'Connor J, Ditillo M, Scalea T. Penetrating cardiac injury. *J R Army Med Corps*. 2009 Sep;155(3):185-90.
3. Karigyo CJ, Fan OG, Rodrigues RJ, Tarasiewich MJ. Transfixing gunshot wound to the heart: case report. *Rev Bras Cir Cardiovasc*. 2011 Apr-Jun;26(2):298-300.
4. Velinovic M, Velimirovic D, Vranes M, Djukic P, Mikic A, Putnik S, et al. Heart injuries – still a challenge for cardiac surgery. *Open Cardiovasc Thorac Surg J*. 2009;2:38-42.
5. Asensio JA, Petrone P, Pereira B, Peña D, Prichayudh S, Tsunoyama T, et al. Penetrating cardiac injuries: a historic perspective and fascinating trip through time. *J Am Coll Surg*. 2009 Mar;208(3):462-72.
6. Symbas PN, Justicz AG. Quantum leap forward in the management of cardiac trauma: the pioneering work of Dwight E. Harken. *Ann Thorac Surg*. 1993 Mar;55(3):789-91.
7. Stolf NAG, Braile DM. Euryclides de Jesus Zerbini: uma biografia. *Rev Bras Cir Cardiovasc*. 2012 Jan/mar;27(1):137-47.

8. Mataraci I, Polat A, Cevirme D, Büyükbayrak F, Sasmazel A, Tuncer E, et al. Increasing numbers of penetrating cardiac trauma in a new center. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg.* 2010 Jan;16(1):54-8.
9. Harman PK, Trinkle JK. Injury to the Heart. In: Moore EE, Mattox KL, Feliciano DV, Eds. *Trauma*. Norwalk: Appleton & Lange; 1991. p. 127-34.
10. Pereira BM, Nogueira VB, Calderan TR, Villaça MP, Petrucci O, Fraga GP. Penetrating cardiac trauma: 20-y experience from a university teaching hospital. *J Surg Res.* 2013 Aug;183(2):792-7.
11. Rodrigues AJ, Furlanetti LL, Faidiga GB, Scarpelini S, Evora PR, Vicente WVA. Penetrating cardiac injuries: a 13-year retrospective evaluation from a Brazilian trauma center. *Interact Cardiovasc Thorac Surg.* 2005 Jun;4(3):212-5.
12. Degiannis E, Loogna P, Doll D, Bonanno F, Bowley DM, Smith MD. Penetrating cardiac injuries: recent experience in South Africa. *World J Surg.* 2006 Jul;30(7):1258-64.
13. Costa Cde A, Birolini D, de Araújo AO, Chaves AR, Cabral PH, Lages RO, Padilha TL. Retrospective study of heart injuries occurred in Manaus – Amazon. *Rev Col Bras Cir.* 2012 Jul Aug;39(4):272-9.
14. Lone RA, Wani MA, Hussain Z, Dar AM, Sharma ML, Bhat MA, et al. Missile cardiac injuries: review of 16 years' experience. *Ulus Travma Acil Cerrahi Derg.* 2009 Jul;15(4):353-6.
15. Asensio JA, Garcia-Nunez LM, Petrone P. Trauma to the Heart. In: Feliciano DV, Mattox KL, Moore EE (eds). *Trauma*. 6th ed. New York: McGraw Hill; 2008. p. 569-88.

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro
Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996
- 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil